

Формирование познавательного интереса у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи в процессе ознакомления с природой

И. Д. ЕМЕЛЬЯНОВА, И. В. СУШКОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Изучение сущности познавательного интереса позволяет обнаружить его значимость в стремлении к приобретению новых знаний, умений и навыков. Школьники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) испытывают серьезные трудности в освоении образовательной программы в процессе обучения. Несмотря на изученность разных аспектов у данной категории обучающихся, выявляется недостаточность исследования у них познавательного интереса, что и определяет актуальность проблемы для современной педагогики.

Цель исследования – выявление особенностей познавательного интереса у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи и возможности его формирования средствами природы.

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие дети младшего школьного возраста (9 лет) с тяжелыми нарушениями речи в количестве 60 человек, обучающиеся в общеобразовательных школах Липецкой области (Российская Федерация). В процессе обработки результатов использован критерий хи-квадрат Пирсона.

Результаты исследования. Разработан коррекционно-развивающий комплекс, направленный на формирование познавательного интереса у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи в процессе ознакомления с природой. Экспериментально доказана целесообразность и значимость интеграции разнообразных нетрадиционных форм обучения (квест-игры, проекты, виртуальные экскурсии), способствующих повышению познавательной активности и, тем самым, обеспечивающих развитие познавательного интереса у детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Заключение. Интеграция нетрадиционных форм обучения (квест-игры, проекты, экскурсии) в процессе ознакомления с природой способствуют формированию познавательного интереса у младших школьников с ТНР. Полученные результаты могут быть использованы учителями-логопедами и учителями начальных классов общеобразовательных и специальных школ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

познавательный интерес, дети младшего школьного возраста, тяжелые нарушения речи, ознакомление с природой

Для цитирования: Емельянова И. Д., Сушкова И. В. Формирование познавательного интереса у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи в процессе ознакомления с природой // Перспективы науки и образования. 2025. № 2. С. 309–328. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.20>

Поступила: 12.10.2024 | Одобрена: 14.01.2025 | Опубликована: 30.04.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Formation of cognitive interest in younger schoolchildren with severe speech disorders in the process of familiarization with nature

I. D. EMELYANOVA, I. V. SUSHKOVA

ABSTRACT

Introduction. The problem and the goal. Studying the essence of cognitive interest makes it possible to discover its importance in the pursuit of acquiring new knowledge, skills and abilities. Students with severe speech disorders (TNR) experience serious difficulties in mastering the educational program in the learning process. Despite the study of various aspects in this category of students, there is a lack of research on their cognitive interest, which determines the relevance of the problem for modern pedagogy.

The purpose of the study is to identify the features of cognitive interest in younger schoolchildren with severe speech disorders and the possibility of its formation by means of nature.

Research methods. The experiment involved children of primary school age (9 years old) with severe speech disorders in the number of 60 people studying in secondary schools of the Lipetsk region (Russian Federation). In the process of processing the results, Pearson's chi-square criterion was used.

The results of the study. A correctional and developmental complex has been developed aimed at the formation of cognitive interest in younger schoolchildren with severe speech disorders in the process of familiarization with nature. The expediency and importance of integrating a variety of non-traditional forms of learning (quest games, projects, virtual excursions), which enhance cognitive activity and, thus, ensure the development of cognitive interest in primary school children with severe speech disorders, has been experimentally proven.

Conclusion. The integration of non-traditional forms of learning (quest games, projects, excursions) in the process of getting to know nature contributes to the formation of cognitive interest among younger students from TNR. The results obtained can be used by speech therapists and primary school teachers of general education and special schools.

KEYWORDS

cognitive interest, primary school children, severe speech disorders, familiarization with nature

For Citation: Emelyanova, I. D., & Sushkova, I. V. (2025). Formation of cognitive interest in younger schoolchildren with severe speech disorders in the process of familiarization with nature. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (2), 309–328. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.20>

Received: 12 October 2024 | Approved: 14 January 2025 | Published: 30 April 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Проблема изучения закономерностей развития и формирования познавательного интереса остается актуальной на протяжении длительного времени. Особую актуальность она приобретает у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Познавательный интерес, являясь показателем результативности и эффективности обучения, непосредственно связан с качеством образования.

Отводя приоритетную роль качеству и ценностям образования, ЮНЕСКО, Парламентская Ассамблея Совета Европы указывают на важность получаемых детьми знаний, начиная с младшего возраста [1].

Проблема интереса многовекторна, рассматривается в спектре аспектов, в связи с чем включает в себя разнообразное содержание.

С точки зрения А.Г. Здравомыслова интерес выступает в качестве некоего стимула вместе с объективным отношением к нему, формирующимся не независимо от сознания и воли личности [9].

Педагогический энциклопедический словарь трактует понятие интерес следующим образом: «форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отображению действительности» [14, с. 108].

По мнению Б.И. Додонова, интерес является довольно непростой психической организацией, что обеспечивает данному понятию неоднозначность определения. Однако автором используется одно из рабочих определений указанного феномена, в соответствии с которым он понимается как психологическая потребность в реализации субъектом некоего рода деятельности или исследования предметов, являющихся «ресурсами» необходимых эмоций или средства достижения целей [6].

В понимании Л.А. Бахтеевой интерес значителен как избирательное отношение субъекта к окружающей действительности [3].

В своих работах А.И. Савенков видит интерес в качестве предпосылки развития индивидуальных способностей [17].

Исследование Г.В. Алябушевой свидетельствует о том, что сущность интереса заключается в его нахождении в основе познавательной деятельности, обеспечивающей активность саморазвития индивидов [2].

Сопоставив интерес и потребность с психологической позиции, С.Л. Рубинштейн утверждал, что интерес отображает потребность, но не сводится к ней [16].

С.Л. Рубинштейном также определены две формы интереса: непосредственный (применительно к образовательной деятельности: к учебе, освоению предмета, к знаниям и др.) и опосредованный (на основе полученных знаний) [16].

Г.И. Щукина полагает, что интерес человека обладает избирательностью психических процессов относительно объектов и явлений окружающей действительности [21].

Таким образом, анализ научных источников позволил нам установить, что интерес представляет собой свойство личности, отражающее ее отношение к познанию окружающей действительности, проявляющееся в различных видах деятельности.

Основной вид интереса – познавательный, заключающий в себе как психологической структуре исключительно все функции заинтересованности: целостность объективного и субъективного, его предпочтительный характер, присутствие в нем базового сплава как умственных, так и эмоционально-волевых действий.

В психологических определениях познавательный интерес рассматривается как:

- выборочное направление внимания человека, проявление его умственной и эмоциональной активности (С. Рубинштейн) [16];
- особое отношение человека к объекту, возникшее в результате осознания его важности для жизни и основанное на эмоциональной привлекательности (А. Ковалев) [11].

Н.Г. Морозова придает значение интересу, как чувственно-познавательному отношению индивида к обществу. Она указывает, что по отношению к деятельности интерес характеризуется позитивными эмоциями, наличием непосредственного мотива, коренится в активности [12].

А.К. Дусавицкий согласно современным подходам представляет следующую классификацию познавательных интересов:

- по устойчивости познавательного интереса (ситуативный, устойчивый, интерес-отношение);
- по направленности познавательного интереса (непосредственный, опосредованный);
- по уровню действенности интересов (пассивный, активный);
- по объему познавательного интереса (широкие интересы, узкие интересы) [7].

По мнению А.А. Горчинской, переход от этапа к этапу в процессе развития познавательного интереса возможен, если не только создаются условия для овладения учениками рекомендованной системы знаний, но и осваиваются способы их практического использования [4].

Изучение феномена «познавательный интерес» не исключает возможности анализа понятия «познавательная активность». Последнее понятие Г.И. Щукина характеризует как свойство личности, проявляющееся в естественном тяготении к обретению новых знаний, включая в процесс познания волевые качества [21]. В обстоятельствах реформирования образования задача мотивации познавательной активности по-прежнему жизненно важна для нынешней школы.

Особенно притягательна для изучения проблема интереса относительно возраста и вектора содержания (А.А. Горчинская [4], Г.И. Щукина [21] и др.). Разработанные учеными и экспериментально апробированные методики (Г.В. Алябушева [2], А.К. Дусавицкий [7] и др.), оптимизирующие деятельность по формированию познавательного интереса, в подавляющем большинстве своем направлены на нормотипичных детей дошкольного и школьного возраста.

Анализ познавательного интереса в младшем школьном возрасте, выполненный Г.В. Алябушевой, говорит о том, что развитие познавательного интереса у учеников младших классов – процесс непростой, введенный в общую черту развития детей [2].

По мнению ряда исследователей, познавательный интерес учащихся начальной школы непосредственно связан с их учебной деятельностью и проявляется в процессе освоения учебных предметов. В связи с этим, в качестве познавательного интереса выступает учебный интерес младших школьников, который обеспечивается содержанием дисциплин, возрастными и индивидуальными особенностями развития детей, эффективностью путей и способов формирования знаний (А.К. Дусавицкий [7], М.Н. Мякишева [13] и др.).

Анализ литературы по привлекающей нас проблеме позволил обнаружить возможности формирования познавательного интереса у младших школьников в ходе освоения разных аспектов учебной деятельности: в процессе развития понимания учебного текста, извлечения из него основной информации для успешного пересказа (С.В. Шустова [20]), при освоении предметной грамотности по математике (O. Nitzan-Tamar, Z. Kohen [32]), геометрии, с использованием компьютерного моделирования (Yu Hsu [30]), в процессе овладения навыками письма и чтения в контексте смешанного обучения среди учащихся (M. Cancino, N. Gonzalez [26]), при формировании когнитивной способности в стремлении к школьной грамотности (Т.А. Норетан [29]) и др.), в процессе формирования навыков чтения в ходе овладения иностранным языком (А. Zhuetal [36]; Z. Alietal [23]).

Использование зарекомендовавших себя в последнее время технологий начального обучения цифровой грамотности и STEM-подход (Т. Луои др. [30]) дают возможность ученикам начальной школы реализовывать интерес и познавательную активность в системном освоении мирового пространства, понимании логики окружающих явлений и взаимосвязей. Самостоятельно определяя для себя задачи, школьники выбирают наиболее оптимальные способы их выполнения, объективно оценивая результаты. Это является залогом инженерного стиля мышления (К.М. Паули др. [33]).

Внимание привлекает исследование процесса самопознания младших школьников, а значит их готовности и способности к саморазвитию как ресурсных качеств личности, характеризующих потенциал ее самореализации (О.Г. Холодкова, Г.Л. Парфенова, О.А. Бокова [19]), способствующей формированию их научной идентичности (R. Barakat [24]).

Изучение познавательного интереса у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья имеет отдельные результаты. Анализ возможностей выполнения первоклассниками с интеллектуальными нарушениями учебных заданий по предметным областям адаптированных программ позволил обнаружить очевидные преимущества практико-ориентированных умений в изобразительной деятельности, музыке, ручном труде и др. по сравнению с выполнением вербальных заданий, что свидетельствует об ограничении у этой категории детей познавательного интереса (А.В. Закрепина [8]).

Фрагментарные возможности проявления познавательной активности описаны А.М. Сивинским, А.К. Садыковым, К.К. Куламбаевой [18] у школьников с нарушениями слуха и В.З. Кантор, В.Г. Никулиной, И.Н. Никулиной у учащихся с недостаточностью зрения в различных институционально-образовательных условиях [10].

Отличительные особенности познавательного интереса у разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования описаны В.Н. Пара, М.Н. Siddiqui [32].

Специфика познавательного интереса раскрывается, в зависимости от развития когнитивных процессов, в аспекте формирования текстовой компетентности у подростков с общим недоразвитием речи (О.Е. Грибова, А.А. Алмазова [5]).

Тем не менее, по отношению к детям с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) указанная проблема в педагогической науке остается недостаточно изученной. Отсутствие в этой области исследований, вскрывающих возможности формирования познавательного интереса у таких детей средствами того или иного предмета и средствами учебного процесса не позволяет учителям специальных (коррекционных) школ целенаправленно руководить этим процессом. Вместе с тем, владение учителями технологиями развития познавательного интереса к окружающему миру – миру природы – у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи и приобретения ими достоверных представлений о природоведческих понятиях имеет исключительное значение для последующего их обучения, формирования картины мира и социализации данной категории детей.

Целью настоящей статьи было разработать коррекционно-развивающий комплекс и выяснить, какое влияние он оказывает на формирование познавательного интереса у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи в процессе ознакомления с природой.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

1. Определить особенности познавательного интереса у детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
2. Разработать коррекционно-развивающий комплекс, направленный на формирование познавательного интереса у детей с ТНР, в основу которого положен процесс ознакомления с природой.
3. Определить эффективность применения коррекционно-развивающего комплекса для формирования познавательного интереса у младших школьников с ТНР.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Опытно-экспериментальная работа по изучению познавательного интереса у детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи проводилась на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Ельца, г. Липецка, Елецкого района Липецкой области. В эксперименте участвовали дети с ТНР девяти лет в количестве 60 человек. Исследование осуществлялось в рамках изучения раздела «Эта удивительная природа» по программе «Окружающий мир» А. А. Плешакова [15]. Первым этапом нашей опытно-экспериментальной работы стало определение особенностей развития познавательного интереса у испытуемых экспериментальной и контрольной групп с использованием специально отобранного и апробированного диагностического инструментария.

Цель: определить первоначальный уровень развития познавательного интереса младших школьников девяти лет с тяжелыми нарушениями речи:

1. Определить диагностический инструментарий для оценки уровня развития познавательного интереса у младших школьников девяти лет с тяжелыми нарушениями речи и разработать методику проведения экспериментального исследования.
2. Осуществить диагностику уровня развития познавательного интереса у детей девяти лет с тяжелыми нарушениями речи, проанализировать и описать полученные результаты.

Для определения общей методики диагностики и оценки уровня развития познавательного интереса младших школьников девяти лет с тяжелыми нарушениями речи на констатирующем этапе исследования в основу были положены следующие диагностические методики:

1. Методика «Познавательная потребность» (В.С. Юркевич), адаптированная к условиям эксперимента с учетом возраста и структуры дефекта испытуемых, а также специфики изучаемого материала в курсе «Окружающего мира» [22].
2. Методика «Познавательная активность младшего школьника» (А.А. Горчинская), позволяющая оценить степень выраженности познавательной активности детей с тяжелыми нарушениями речи [4].
3. Методика «Познавательная самостоятельность младшего школьника» (А.А. Горчинская), позволяющая определить возможности проявления самостоятельности младших школьников с ТНР в процессе получения знаний об окружающем мире [4].

Цель применения данных методик – оценка проявления потребности, активности и самостоятельности младших школьников в процессе получения знаний об окружающем мире.

При оценке уровня сформированности познавательного интереса мы опирались на следующие критерии:

- эмоционально окрашенное отношение к природе;
- активность усвоения получаемой информации о природе;
- проявление самостоятельности и стремления к познанию природы.

На основе выделенных критериев развития познавательного интереса нами были определены и описаны следующие уровни:

Высокий уровень развития познавательного интереса проявляется в стремлении не только глубоко проникать в сущность явлений и их взаимосвязей, но и самостоятельно находить для этой цели новые способы и методы, добывать информацию в различных источниках, желании заниматься умственной деятельностью.

Средний уровень развития познавательного интереса характеризуется проявлением у младших школьников стремления к определению содержания и сущности изучаемого, желанием находить взаимосвязь между отдельными явлениями и процессами, освоением различных способов применения знаний в зависимости от окружающих условий. Вместе с тем, для детей этого уровня характерно проявление познавательной активности только по побуждению учителя, дети

могут самостоятельно работать в зависимости от ситуации, в случае возникновения каких-то трудностей, им необходима помощь педагога. Нет желания добывать информацию из дополнительных источников.

Низкий уровень развития познавательного интереса подразумевает познавательную инертность, низко выраженную самостоятельность, отсутствие какой-либо деятельности в случае возникновения трудностей, у детей отсутствует стремление заниматься умственной работой. Младшие школьники данного уровня склонны в процессе умственной работы выполнять все по образцу. Этот уровень характеризуется неустойчивостью произвольных процессов, отсутствием желания получить более глубокие знания об изучаемом предмете или явлении, что выражается в отсутствии вопросов типа: «Почему?».

В процессе поиска эффективных методов развития познавательного интереса мы выяснили, что весьма эффективным является использование разнообразных форм обучения при построении образовательного процесса и их интеграция в одном занятии. Нами были отобраны такие формы работы как квест-путешествие, проект, виртуальная экскурсия. Все эти формы предполагают активизацию учащегося как субъекта образовательного процесса, и тем самым достигаются цели повышения уровня его познавательного интереса.

Цель формирующего эксперимента: формирование познавательного интереса младших школьников с тяжелыми нарушениями речи при ознакомлении с природой посредством применения разнообразных форм обучения, нацеленных на повышение активности ученика как субъекта образовательного процесса (квест-игры, проекты, виртуальные экскурсии).

Задачи:

1. Разработать коррекционно-развивающий комплекс с применением разнообразных форм обучения младших школьников с тяжелыми нарушениями речи в процессе ознакомления с окружающим миром, направленный на развитие познавательного интереса.
2. Реализовать процесс развития познавательного интереса младших школьников с тяжелыми нарушениями речи посредством проведения виртуальных экскурсий, квест-путешествий и проектов.

Экскурсия, как форма обучения, способствует интеграции с жизнью, дети имеют возможность получить и усовершенствовать ранее усвоенные умения и навыки, могут взаимодействовать непосредственно с объектом исследования и стать активным исследователем. Тем самым формируется заинтересованность в изучаемом. Но в силу того, что дети с тяжелыми нарушениями речи не всегда могут посетить какие-либо памятники природы, музеи и парки (в структуру дефекта могут входить другие нарушения, ограничивающие процесс передвижения, в силу занятости или удаленности объекта), возможность применения данной формы обучения ограничивается. Поэтому для развития познавательного интереса мы отводим значительную роль виртуальной экскурсии. Виртуальная экскурсия расширяет границы познания, дает возможность обогатить кругозор, способствует оптимизации познавательной активности, любознательности, создает картину присутствия ребенка в определенном месте, обеспечивает знакомство с реальными объектами.

Вместе с тем применение виртуальных экскурсий носит и социальное значение, заключающееся в возможности представления доступной информации, избегании социальной изоляции, повышении качества взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса и повышении качества самого процесса обучения школьников с ТНР. И, наконец, самое главное, такая форма работы представляется детям как своего рода игра, которая их увлекает в новый и малоизученный мир. Применение данной технологии не требует особых материальных затрат.

Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по формированию познавательного интереса детей младшего школьного возраста с ТНР при ознакомлении с природой посредством виртуальной экскурсии, квест-игр, проектов, исследовательской деятельности.

При разработке данной программы мы опирались на образовательную программу окружающего мира «Школа России», автор А. А. Плешаков [30].

Формирование знаний об окружающем мире младших школьников с ТНР с помощью внедрения в учебный процесс различных форм обучения осуществлялось в течении сентября 2023 – марта 2023 гг. в естественных условиях учебного процесса. Нами было разработано методическое обеспечение для проведения уроков по окружающему миру для третьих классов с использованием виртуальных экскурсий, квест-путешествий, проектов и исследовательской деятельности. Маршруты виртуальных экскурсий были представлены мультимедийными презентациями с комбинациями панорамных фотографий с учетом планов туров, обычных фотографий, поддерживаемых текстовым сопровождением и озвучиванием, с включением видеофрагментов.

Таблица 1

Тематическое планирование уроков окружающего мира для 3 классов с использованием различных форм обучения

Тема урока	Основные виды деятельности обучающихся	Планируемые результаты (предметные).
Природа и рукотворный мир	Квест-путешествие «Человек и природа»	Получить знания об особенностях взаимодействия человека и природы. Научиться различать природные объекты и объекты рукотворного мира.
Заглянем в кладовые Земли	Виртуальная экскурсия в заповедник Галичья гора	Познакомиться с достопримечательностями, растительным и животным миром заповедника.
Полезные ископаемые	Квест-путешествие «В поисках сокровищ»	Получить знания о полезных ископаемых, способах их добычи и значении для человека.
Какие бывают животные	Виртуальный тур по Московскому зоопарку	Окунуться в мир животных и познакомиться с его разнообразием. Познакомиться с видовым разнообразием мира животных и особенностями их строения в зависимости от места обитания и питания.
Невидимые нити	Виртуальный тур по заповедным местам России	Познакомиться с понятием пищевая цепочка. Усвоить взаимосвязи всего живого на земле. Оценить роль и значение деятельности человека при сохранении и нарушении природного равновесия.
Эта удивительная вода	Опытно-экспериментальная работа по изучению свойств воды	Изучить особенности воды. Провести эксперименты по изучению свойств воды.
Дикорастущие и культурные растения	Виртуальная экскурсия в МУП «Зеленхоз» г. Липецка	Познакомиться с понятием культурное и дикорастущее растение. Получить навыки классификации растений по их видовым признакам.
Строение тела человека	Виртуальная экскурсия по телу человека [92]	Называть и показывать внешние части тела человека. Определять на муляже положение внутренних органов человека. Моделировать внутреннее строение тела человека.
Путешествие по материкам	Квест-путешествие по материкам	Находить материки на карте мира. Познакомиться с особенностями материков.
Знакомство с миром птиц	Виртуальное путешествие в Парк птиц «Воробьи»	Сравнивать и различать птиц. Знакомство с хищными и редкими птицами России.
Реки и озера родного края	Виртуальная экскурсия по водоемам Липецкой области	Овладение знаниями о значении воды в жизни человека, о водоемах, экологических проблемах, связанных с их загрязнением. Развитие познавательного интереса, умения самостоятельно устанавливать взаимосвязи в экосистеме.
Проект	«Мое любимое место в России»	Разработка проекта совместно с родителями по изучению и описанию самого интересного природного объекта для школьника.

Все уроки, проводимые в ходе формирующего этапа исследования, были организованы и реализованы нетрадиционным способом, что способствовало повышению познавательного интереса младших школьников с ТНР («Мое любимое место в России», «Эта удивительная вода», «Реки и озера родного края», «Полезные ископаемые» и другие).

Так при проведении урока по теме «Эта удивительная вода» дети отправились в путешествие в импровизированную лабораторию и превратились в настоящих научных сотрудников.

Они помогли Капитошке изучить свойства воды, с увлечением и азартом проводили различные опыты, которые не требовали от них каких-либо особенных умений, но вызывали неподдельный и живой интерес. Как настоящие лаборанты школьники самостоятельно выполняли все этапы работы: от проведения до анализа результатов и фиксации полученных данных. Для детей было открытием, что туман является формой воды, эта информация вызвала активное обсуждение, что свидетельствует о заинтересованности учащихся изучаемой темой. Итогом урока-путешествия стала формулировка основных выводов о свойствах воды: вода имеет три состояния, в которых она встречается в природе (газ, жидкость и лед), она не имеет цвета, вкуса, запаха, формы, принимает форму любого объекта, в который помещается, текуча и является растворителем для других веществ. Такая форма проведения урока позволила вовлечь в работу даже тех детей, которые на уроках особо не проявляли себя, вызвала у ребят неподдельный живой интерес, дала возможность примерить на себя новую роль и вместе с тем позволила решить основные образовательные задачи. Ученики стали более уверенными в своих силах и способностях, процесс обучения стал носить субъект-субъектный характер.

При изучении темы «Разнообразие растений» школьники отправились в виртуальную экскурсию в МУП «Зеленхоз» г. Липецка. Заранее мы подготовили в программе TourBuilder виртуальный тур в данный объект, загрузили видео и фотоматериалы из этого места, подготовили задания для детей в разных точках экскурсии, направленные на то, чтобы они самостоятельно нашли информацию для ответа на этот вопрос в учебнике, энциклопедии или же спросили у учителя.

При знакомстве с материками нами была выбрана такая форма работы как квест-путешествие. Обычно квест-путешествия используются при организации внеурочной деятельности, так как носят нерегламентированный характер организации и построения. Но в данном случае такая форма обучения была оправдана, дети с восторгом приняли идею отправиться в путешествие и выполнить подготовленные задания на 6 станциях: «Евразия», «Африка», «Австралия», «Антарктида», «Северная Америка», «Южная Америка». Выполняя постепенно задания на каждой станции, школьники получали ключ для открытия следующей. Класс в процессе работы вел себя собранно, сконцентрировано, выполнение заданий требовало от детей совместной работы, каждый чувствовал себя значимым. Дети с восторгом завершили путешествие и получили багаж знаний о материках и их основных характеристиках.

На первой станции «Евразия» учащиеся должны были самостоятельно заполнить пробелы в предложенном тексте, который описывал географическое положение, природу и обитателей материка Евразия. Для этого они могли использовать разные способы получения информации и найти ее в разных источниках, как в интернете, так и в книге. Школьники узнали в процессе работы о полезных ископаемых и природных зонах этого материка, так же они отметили, что наша страна территориально занимает большую часть Евразии.

Станция «Австралия» подготовила для учащихся задание по изучению мира животных этого континента. Школьники должны были найти информацию об определенном животном и рассказать о нем одноклассникам.

На станции «Африка» ученики отгадывали загадки и таким образом узнавали о растениях, которые произрастают на данном континенте.

Оказавшись на станции «Антарктида», перед учениками стояла задача составить название всех видов животных, обитающих здесь, разгадав ребусы.

Станция «Северная Америка» подготовила испытание в виде восстановления последовательности частей текста по смыслу.

И на завершающем этапе путешествия школьники должны были заполнить пробелы в тексте с помощью опорных слов. Ребята узнали, какие реки и озера находятся на данном континенте. Узнали о том, что Амазонка является самой полноводной рекой в мире.

В ходе всего квест-путешествия дети проявили себя активными исследователями, готовыми к получению новых знаний, они с легкостью способны выполнить все задания, преодолев все трудности. При этом они научились самостоятельно добывать знания из разных источников.

В рамках реализации формирующего эксперимента детьми был реализован исследовательский проект «Мое любимое место в России». Вначале учащиеся определились с местом, которое они будут описывать. Разработали план работы в данном направлении. Далее, изучив информацию вместе с родителями в сети интернет и в различных книгах, они подготовили творческие проекты, на которых изобразили это место в виде рисунка, макета или аппликации, рассказали о нем самые интересные и занимательные факты.

О значимости охраны природы и роли человека в данном направлении учащиеся узнали в ходе виртуальной экскурсии по заповедным местам России. Педагог познакомил их с самыми красивыми и необычными местами нашей страны. В ходе путешествия ученики смогли рассмотреть именно те объекты живой и неживой природы, которые им понравились. Виртуальная экскурсия помогла создать эффект присутствия каждого в данном месте. «Обитатели этих мест» подготовили для путешественников задания, нацеленные на формирование у детей природоохранного поведения. Школьники выяснили наиболее частые причины исчезновения растений и животных, определили эти причины как экологические проблемы и наметили пути их решения. В конце экскурсии совместно были разработаны правила поведения в природе и зарисована ментальная карта для анализа всей полученной информации.

Также виртуальная экскурсия была организована для посещения заповедника Галичья гора. Предварительно учащиеся самостоятельно должны были узнать историю создания этого заповедника. А на уроке вместе с учителем они окунулись в природный мир этого удивительного места, подробно ознакомились с флорой и фауной. Они наглядно ознакомились с такими представителями животного мира, как лось, благородный (европейский) олень, косуля, кабан, волк, лисица, енотовидная собака, горноста́й, куница, барсук, белка, бобр и другие.

При изучении темы о видах животных по способу питания ученики вновь отправились в квест-путешествие «с любопытным олененком». В связи с тем, что дети поняли, что все уроки по ознакомлению с окружающим миром стали более интересными и содержательно наполненными разными играми, они с удовольствием и азартом включились в работу. В путешествии их ждали задания на 4 станциях. На первой им необходимо было соотнести на интерактивной доске картинки с изображением различных животных и тем, чем они питаются. Таким образом, школьники выстраивали пищевые цепочки в разных природных средах. На следующей станции перед ними стояла задача восстановить классификацию видов животных по способу питания, заполнив пробелы в схеме. В ходе урока не забывали о соблюдении санитарных норм и правил, поэтому третья станция – это двигательная (дети выполняли физкультминутку с олененком). На последней станции ученики закрепили умение составлять пищевые цепочки, и каждый выполнил на скорость это задание, составив схему из картинок, заранее подготовленных экспериментатором. Для выполнения всех заданий детям необходимо было умение выявлять причинно-следственные связи, анализировать полученные данные, обобщать. Познавательный интерес в ходе урока активно проявлялся вследствие того, что данная тема была знакома и близка учащимся, они обладали по ней определёнными знаниями и могли их продемонстрировать.

Проектная деятельность была одной из востребованных форм в ходе реализации нашей программы по формированию познавательного интереса. Так при изучении темы природных зон нашей страны детям была предложена подгрупповая работа. Каждая подгруппа должна была изучить определенную природную зону и кратко рассказать об этом в классе.

Школьникам нужно было не просто подготовить сообщение, они должны были определить задачи, распределить роли между собой и презентовать итог совместной работы в виде плаката. Каждая подгруппа учащихся старалась найти наиболее важные и интересные факты по теме исследования и максимально интересно представить их. Кто-то читал стихи, кто-то готовил загадки.

В ходе реализации нашего коррекционно-развивающего комплекса решались следующие вопросы:

1. Процесс развития познавательного интереса выстраивался на основе развития важных умений и отработки навыков их применения в образовательном процессе. Это умения наблюдать, сравнивать, анализировать, описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, устанавливать причинно-следственные связи.

2. Важно было сформировать у учащихся не просто желание что-то узнавать, в ходе работы мы формировали желание узнавать и исследовать природу и природные объекты, воспитывали бережное отношение к ней.
3. Нужно было определить способы и условия развития самостоятельности школьников в процессе познания, стремления к саморазвитию и самообразованию.
4. Научить школьников практическим способам получения информации об объектах окружающего мира.

Использование в ходе реализации программы по формированию познавательного интереса различных нетрадиционных форм обучения привело к тому, что учащиеся стали активнее проявлять живой интерес к изучаемым темам, чаще задавать дополнительные вопросы в ходе урока. Проведенная работа способствовала не только тому, что дети активнее стали стремиться к получению новых знаний, они научились находить связи между объектами и делать соответствующие выводы. Особый интерес у школьников вызвала экспериментальная деятельность и виртуальные экскурсии.

Таким образом, реализовать коррекционно-развивающий комплекс, направленный на формирование познавательного интереса младших школьников с ТНР, возможно с помощью применения разнообразных нетрадиционных форм обучения при изучении окружающего мира.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анкетирование учащихся экспериментальной и контрольной групп по методике «Познавательная потребность» (В.С. Юркевич) продемонстрировало диагностические данные об интенсивности проявления познавательной потребности у испытуемых.

Анализ полученных результатов экспериментальной группы показал, что сильно выраженный уровень (высокий) проявления познавательной потребности к природе был обнаружен лишь у 10% школьников экспериментальной группы. Дети данной группы быстрее других дали ответы на все вопросы, долго не задумывались, были более собраны и сконцентрированы на сути вопроса. Учащиеся отметили, что им нравится заниматься умственной работой, интересно получать новые знания о природе и окружающем мире, при этом они используют различные источники получения дополнительной информации по интересующей теме. Так при ответе на вопрос «Часто ли задаешь вопросы о природе?», «Интересно ли тебе изучать природу?» школьники дали утвердительные ответы и поделились информацией об интересующих темах по предмету «Окружающий мир».

Другие же испытуемые этой группы продемонстрировали умеренный уровень познавательной потребности к природе (средний уровень). В большинстве ответов у них преобладали такие варианты ответов как «иногда», «когда как», «неровно: иногда много, иногда немного читаю». Для этих детей природа не является главным объектом познания, к ней проявляется ситуативный интерес, но при этом, если изучаемая тема детям близка, они готовы получить дополнительную информацию о ней от педагога или же самостоятельно. Такое проявление интереса к природе характерно для среднего уровня проявления их познавательной потребности. На данном уровне в экспериментальной группе находилось 40% школьников.

Большинство исследуемых детей данной группы (50%) продемонстрировало слабый уровень проявления познавательной потребности. В процессе исследования школьники этой группы не задумывались над ответами, были достаточно торопливы и рассредоточены, иногда затруднялись дать ответ на вопрос и переходили к следующему. Преобладающими были такие ответы как «нет», «очень редко», «получить ответ от других», «неинтересно».

В контрольной группе распределение по показателям познавательной потребности к природе оказалось примерно таким же, за исключением высокого уровня – у 20% испытуемых была обнаружена сильно выраженная познавательная потребность. Дети выполняли задания неторопливо, сосредоточенно, при этом практически на все вопросы они дали утвердительные ответы.

Умеренная потребность в познании (средний уровень) наблюдалась у 40% опрашиваемых. Интерес у данной категории детей был ситуативный, поверхностный, непостоянный. Дети на большинство вопросов давали ответы типа «иногда», «не всегда» и т.д. Также, 40% респондентов по выраженности познавательной потребности оказались на низком уровне. Им не интересна природа как объект познания, они не готовы самостоятельно что-то изучать и более склонны к получению знаний по образцу.

Следующим этапом экспериментального исследования было проведение диагностики по методике «Познавательная активность младшего школьника» (А.А. Горчинская).

По результатам этой методики испытуемые экспериментальной группы распределились по показателям проявления познавательной активности следующим образом. У 10% респондентов был выявлен высокий уровень познавательной активности, у 30% – средний, и у 60% – низкий.

Для учащихся с высоким уровнем развития познавательной активности характерно стремление глубоко проникать в сущность явлений и их взаимосвязей, они склонны самостоятельно находить для этой цели новые способы и методы.

Школьникам с ТНР со средним уровнем развития познавательной активности свойственно проявление стремления к определению содержания и сущности изучаемого, для детей этой группы характерно проявление познавательной активности только по побуждению экспериментатора, дети могут самостоятельно работать в зависимости от ситуации, однако в случае возникновения каких-то трудностей им необходима помощь педагога.

Для испытуемых с низким уровнем развития познавательной активности характерна низко выраженная самостоятельность, отсутствие какой-либо деятельности в случае возникновения трудностей, у детей отсутствует стремление заниматься умственной работой.

Результаты контрольной группы распределились следующим образом: 10% респондентов – с высоким уровнем, 50% – со средним и 40% с низким уровнем.

На завершающем этапе диагностики мы применили методику «Познавательная самостоятельность младшего школьника» (А.А. Горчинская) и получили следующие результаты.

В экспериментальной группе также 10% школьников продемонстрировали высокий уровень познавательной самостоятельности. Средний уровень был выявлен у 50% испытуемых, оставшиеся 40% находились на низком уровне познавательной самостоятельности. В контрольной группе 10% продемонстрировали высокий уровень познавательной самостоятельности, 60% – средний и 30% – низкий.

Наглядно полученные результаты исследования по трем методикам представлены в таблице 2.

Таблица 2

Развитие познавательной потребности, познавательной активности, познавательной самостоятельности у испытуемых на констатирующем этапе экспериментального исследования

Группа	Результаты проявления познавательной потребности (%)		
	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Экспериментальная группа	10 % (3 человека)	40 % (12 человек)	50 % (15 человек)
Контрольная группа	20 % (6 человек)	40 % (12 человек)	40 % (12 человек)
Группа	Результаты проявления познавательной активности (%)		
	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Экспериментальная группа	10 % (3 человека)	30 % (9 человек)	60 % (18 человек)
Контрольная группа	10 % (3 человека)	50 % (15 человек)	40% (12 человек)
Группа	Результаты проявления познавательной самостоятельности (%)		
	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Экспериментальная группа	10 % (3 человека)	50 % (15 человек)	40 % (12 человек)
Контрольная группа	10 % (3 человека)	60 % (18 человек)	30 % (9 человек)

Как наглядно видно из представленных результатов, в обеих группах преобладает средний уровень проявления познавательной самостоятельности. Для школьников со средним уровнем познавательной самостоятельности свойственно проявление как внешнего, так и внутреннего контроля в образовательном процессе, умеренного уровня мотивации к образованию, т.е. склонность к самообразованию. Для низкого уровня характерно ограниченное стремление к самообразованию, преобладает внешний контроль над внутренним в процессе обучения. Дети с высоким уровнем познавательной самостоятельности демонстрируют умение подчинить все свои действия и направить усилия на решение поставленной задачи, которая особенно значима в этот момент. Эти школьники нацелены в перспективе на самообразование и саморазвитие.

Сравнительный анализ результатов с помощью критерия хи-квадрат Пирсона составил по данным познавательной потребности: $\chi^2 = 1,333$ при $p=0,514$; по данным познавательной активности: $\chi^2 = 2,700$ при $p=0,260$; познавательной самостоятельности: $\chi^2 = 0,701$ при $p=0,705$. Таким образом по всем шкалам не выявлено статистически достоверных различий.

На контрольном этапе эксперимента в исследовании вновь приняли участие учащиеся экспериментальной и контрольной групп. Мы оценивали эффективность коррекционно-развивающего комплекса по формированию познавательного интереса к природе, реализуемого на занятиях по «Окружающему миру».

После проведения формирующего эксперимента процент школьников с более выраженной познавательной потребностью в экспериментальной группе стал гораздо выше, чем это фиксировалось на этапе констатирующего эксперимента. Также таблица демонстрирует заметную разницу между процентным соотношением детей на высоком уровне в экспериментальной (30%) и контрольной (20% – не изменилось) группах.

Умеренно выраженная познавательная потребность к природе у учащихся экспериментальной и контрольной групп в процентном соотношении одинакова (средний уровень) – по 40% испытуемых. По показателю проявления познавательной потребности контрольная группа продемонстрировала более низкие результаты, и в итоге на слабо выраженном уровне проявления данного показателя в ней так и осталось 40% испытуемых (низкий уровень), что на 10% больше, чем в экспериментальной группе.

В целом, показатели проявления познавательной потребности у младших школьников с ТНР экспериментальной группы заметно возросли (часть испытуемых с умеренным проявлением познавательной потребности стали сильнее выражать ее и перешли со среднего уровня на высокий, а некоторые испытуемые со слабо выраженным проявлением потребности стали проявлять ее более умеренно и перешли с низкого уровня на средний).

Далее мы оценили уровень познавательной активности в обеих выборках после проведения формирующего эксперимента, повторно применив методику «Познавательная активность младшего школьника» (А.А. Горчинская).

Картина распределения в экспериментальной группе по уровню развития познавательной активности изменилась в сторону повышения. Испытуемые распределились следующим образом: у 10% испытуемых – высокий уровень познавательной активности (как и на этапе констатирующего эксперимента), у 60% – средний (первоначально было 30%), и у 30% – низкий (было – 60%). Эти изменения стали возможными за счет возросшей познавательной активности учащихся с ТНР с низким уровнем, перешедших на средний. Таким образом, обнаружилась положительная динамика в развитии познавательной активности у школьников с тяжелыми нарушениями речи экспериментальной группы.

В контрольной группе такая динамика не была обнаружена. Результаты оказались статичными: 10% – с высоким уровнем, 50% со средним и 40% с низким уровнем.

Последнее диагностическое исследование было направлено на оценку уровня познавательной самостоятельности у испытуемых. Вновь была применена методика «Познавательная самостоятельность младшего школьника» (А.А. Горчинская).

Хочется отметить, что результаты по данной методике на контрольном этапе оказались одинаковыми в обеих группах. По 20% школьников продемонстрировали высокий уровень познаватель-

ной самостоятельности. Средний уровень был выявлен у 50% испытуемых двух групп, оставшиеся 30% в каждой группе находились на низком уровне познавательной самостоятельности.

Наглядно полученные результаты исследования по трем методикам представлены в таблице 3.

Таблица 3

Развитие познавательной потребности, познавательной активности познавательной самостоятельности у испытуемых на контрольном этапе экспериментального исследования

Группа	Результаты проявления познавательной потребности (%)		
	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Экспериментальная группа	30 % (9 человек)	40 % (12 человек)	30 % (9 человек)
Контрольная группа	20 % (6 человек)	40 % (12 человек)	40 % (12 человек)
Группа	Результаты проявления познавательной активности (%)		
	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Экспериментальная группа	10% (3 человека)	60% (18 человек)	30% (9 человек)
Контрольная группа	10% (3 человека)	50% (15 человек)	40% (12 человек)
Группа	Результаты проявления познавательной самостоятельности (%)		
	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Экспериментальная группа	20 % (6 человек)	50 % (15 человек)	30 % (9 человек)
Контрольная группа	20 % (6 человек)	50 % (15 человек)	30 % (9 человек)

Сравнительный анализ результатов с помощью критерия хи-квадрат Пирсона составил по данным познавательной потребности: $\chi^2 = 1,333$ при $p=0,514$; по данным познавательной активности: $\chi^2 = 2,700$ при $p=0,260$; познавательной самостоятельности: $\chi^2 = 0,701$ при $p=0,705$. Таким образом по всем шкалам не выявлено статистически достоверных различий.

Несмотря на то, что статистически достоверных различий не выявлено, мы видим позитивные качественные изменения познавательной потребности и познавательной активности, проявляющиеся при взаимодействии обучающихся с ТНР экспериментальной группы (высокий и средний уровень) с объектами окружающего мира на других уроках по изучению природы, чего не наблюдалось у этой группы детей раньше и не обнаруживается в контрольной группе. Засвидетельствовано также обогащение кругозора детей в сфере природных явлений и увеличение любознательности, что заметно повысило качество процесса обучения в целом. Положительная динамика развития познавательной самостоятельности отмечается как в экспериментальной, так и в контрольной группе, о чем свидетельствуют данные таблицы 3. Важным фактором ее развития, на наш взгляд, является любопытство, которое целенаправленно вызывается педагогом. Это в дальнейшем ведет к стремлению понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом его применения по образцу. Однако, этот уровень пока еще отличается неустойчивостью волевых усилий школьника, отсутствием интереса к углублению знаний.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что коррекционно-развивающий комплекс с применением различных нетрадиционных форм обучения, использованных в экспериментальной группе, оказался эффективным в развитии познавательного интереса младших школьников с ТНР. Однако сложность дефекта (дети с тяжелыми нарушениями речи), недостаточная продолжительность формирующего эксперимента и малочисленность выборки не позволили получить статистическую значимость. Но уже на данный момент мы имеем задел для дальнейших исследований познавательного интереса у младших школьников с ТНР, в которых будет увеличена выборка и длительность реализации коррекционно-развивающего комплекса.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Показатели сформированности разных составляющих познавательного интереса на основе всех трех методик позволили определить общий уровень его развития в экспериментальной и контрольной группах. Так, по результатам констатирующего эксперимента в экспериментальной группе 10% испытуемых находились на высоком уровне развития познавательного интереса, 40% – на среднем и 50% на низком. В контрольной группе распределение выглядело так: 13%, 50% и 37% соответственно.

Таким образом, опираясь на данные констатирующего этапа исследования испытуемых экспериментальной и контрольной групп, можно сделать вывод о том, что уровень развития познавательного интереса у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи обеих групп недостаточен для полноценной образовательной деятельности. Преобладающим является низкий уровень познавательного интереса в экспериментальной группе, а средний – в контрольной, что характеризуется познавательной инертностью, слабо выраженной самостоятельностью, ограничением какой-либо деятельности в случае возникновения трудностей, отсутствием стремления заниматься умственной работой, неустойчивостью произвольных процессов, снижением желания получить более глубокие знания об изучаемом предмете или явлении, низким уровнем познавательной самостоятельности.

После проведения комплекса коррекционно-развивающих мероприятий в рамках дисциплины «Окружающий мир» мы осуществили повторную диагностику развития познавательного интереса и сравнили все его показатели с данными первоначальной диагностики в экспериментальной и контрольной группах.

Качественный и количественный анализ сырых диагностических данных позволил сделать вывод о том, что в экспериментальной группе показатели высокого уровня познавательного интереса к природе выросли на 10% по сравнению с констатирующим этапом (с 10% до 20%), процентный состав учащихся со средним уровнем также увеличился на 10% (с 40% до 50%), а число испытуемых с низким уровнем снизилось на 20% (с 50% до 30%), за счет перехода школьников с низкими показателями на уровень с более высокими показателями. Проведенная работа положительно сказалась на поведении учеников с тяжелыми нарушениями речи в целом, они стали больше испытывать потребность в познании, проявлять активность и любознательность в изучении нового, самостоятельно осваивать интересующие темы, увлеклись экспериментальной деятельностью. Это указывает на динамику в развитии познавательного интереса.

В контрольной группе замечена незначительная динамика общего уровня развития познавательного интереса. На наш взгляд, включение коррекционно-развивающего комплекса в образовательный процесс контрольной группы позволило бы получить более оптимистичные результаты.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенное исследование показало, что развитие познавательного интереса у учащихся начальных классов как сложного личностного образования происходит постепенно в деятельности, имеющей практическую направленность, позволяющей самостоятельно выполнять действия по решению познавательной ситуации. Это еще раз подтвердило результаты проведенных ранее исследований, связанных с проблемами пересказа школьниками учебного текста с извлеченной из него познавательной информацией (С.В. Шустова [20]), процесса освоения предметной грамотности по математике (О. Nitzan-Tamar, Z. Kohen [32]), овладения письмом и чтением в контексте смешанного обучения (М. Cancino, N. Gonzalez [26]) и др. Мы согласны с Г.В. Алябушевой [2] в том, что деятельностью, обеспечивающей возможность получать новый продукт, активно используя знания, умения и навыки, является проектная деятельность. Полученные нами данные подтверждают мнение автора. Однако, формами обучения, способствующими интеграции с жизнью, расширяющими границы познания, оптимизирующими познавательную активность, любознательность в процессе знакомства с реальными объектами, на наш взгляд, являются виртуальные экскурсии и квест-игры. Эти формы, как показало наше исследование, «облегчают»

детям процесс реализации проектной деятельности. Особенно это касается младших школьников с тяжелыми нарушениями речи.

Мы согласны с выводами О.Е. Грибовой и А.А. Алмазовой [5] относительно затруднений процесса линейного развертывания и вероятностного прогнозирования текста школьниками с тяжелыми нарушениями речи. Как показало наше исследование, развитие познавательного интереса у учащихся начальных классов с ТНР в процессе ознакомления с окружающим миром обеспечивает развитие словаря как компонента текстового развертывания.

В ходе сравнения показателей уровня развития познавательного интереса школьников девяти лет с тяжелыми нарушениями речи экспериментальной и контрольной групп мы обнаружили преимущественную динамичность развития первой группы по отношению ко второй. В отличие от своих сверстников, испытуемые экспериментальной группы стали более заинтересованными в вопросах изучения природы, они чаще и больше начали задавать вопросы, более эмоционально отзываться на проблемы, связанные с экологией, стали чаще участвовать в экологических акциях, научились находить взаимосвязи между определёнными явлениями и фактами, углубились в саморазвитии и самопознании.

Из всего этого мы можем сделать вывод о том, что создание таких педагогических условий, как индивидуальная оценка исходного уровня знаний и познавательного интереса, последующая реализация коррекционно-развивающего комплекса занятий с использованием различных нетрадиционных форм обучения (квест-игры, проекты, виртуальные экскурсии и др.), направленного на формирование целостных представлений и знаний об окружающем природном мире, и повторная (итоговая) оценка уровня знаний и познавательного интереса, способствует развитию познавательного интереса к природе у учащихся младших классов с тяжелыми нарушениями речи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проделанной нами опытно-экспериментальной деятельности можно утверждать, что проведенная работа по развитию познавательного интереса у детей девяти лет с тяжелыми нарушениями речи показала, что применение разных форм обучения при ознакомлении с природой оказало влияние на:

- развитие любознательности, умений и навыков проведения экспериментально-исследовательской деятельности (постановка задачи, целеполагание и составление плана исследования, умения сопоставлять и подводить итог, обнаруживать и выбирать данные, представлять их, осуществлять исследование);
- формирование мастерства постановки проблемы познавательной направленности, грамматически грамотное оформление собственных выводов по решению проблемы, способность обосновывать и защищать свое мнение;
- личностные свойства (выражение познавательной инициативы, самодостаточности, способность функционировать в команде).

Формирование познавательного интереса для детей с тяжелыми нарушениями речи важно еще и потому, что оказывает влияние на развитие высших психических функций, в частности мышления и мыслительных операций. Это находит свое отражение в усвоении понятий, в данном случае природоведческих, что способствует обогащению словаря и развитию речи в целом. В дальнейшем это послужит базой для усвоения основной терминологии ряда учебных предметов: биологии, химии, астрономии и др.

Вышесказанное свидетельствует о том, что ознакомление с природой посредством разнообразных нетрадиционных форм обучения способствует формированию познавательного интереса у детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи и вербальному развитию в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Всемирная конференция ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития до 2021 года (unesco.org) URL: https://www.bne-portal.de/bne/en/esd-for-2030/unesco-world-conference-on-edu--planet-act-for-sustainability/unesco-world-conference-on-edu--planet-act-for-sustainability_node.html (дата обращения: 15.12.2024).
2. Алябушева Г.В. Развитие познавательных интересов младших школьников в проектной деятельности: автореф. дис... канд. пед. наук / 13.00.01. Москва. 2011. 24 с.
3. Бахтеева Л.А. Современные подходы к разработке проблемы развития познавательного интереса // Теория и практика профессионального образования: педагогический поиск: сборник научных трудов. Екатеринбург: Изд-во РГППУ. 2003. № 3. С. 40-57.
4. Горчинская А.А. Развитие познавательного интереса младших школьников в учебной деятельности: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Челябинск. 1999. 187 с.
5. Грибова О.Е., Алмазова А.А. Стратегия заполнения лакун в клоуз-тесте учащимися с тяжелыми нарушениями речи // Интеграция образования. 2021. №3. DOI: 10.15507/1991-9468.
6. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. М.: Политиздат, 1978. 139 с.
7. Дусавицкий А.К. Воспитывая интерес. М.: Знание, 2004. 218 с.
8. Закрепина А.В. [и др.]. Анализ динамики учебной деятельности первоклассников с интеллектуальной недостаточностью // Интеграция образования. 2022. №2. С. 266-296. doi: 10.15507/1991-9468.107.026.202202.266-296.
9. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М.: Политиздат, 1986. 223 с.
10. Кантор В.З., Никулина В.Г., Никулина И.Н. Уровень развития коммуникативной компетентности младших школьников со зрительной недостаточностью в различных институционально-образовательных условиях // Интеграция образования. 2021. №2. С. 321-339. DOI: 10.15507/1991-9468.103.023.202102.321-339.
11. Ковалев А.Г. Психология личности. М.: Просвещение, 1965. 288 с.
12. Морозова Н.Г. Воспитание познавательных интересов у детей в семье. М.: Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1961. 224 с.
13. Мякишева Н.М. Особенности познавательной деятельности младших школьников, или как современному младшему школьнику сохранить познавательную потребность // Начальная школа плюс до и после. 2014. № 2. С. 18-23.
14. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим Бад; редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова [и др.]. М.: Большая Российская энциклопедия. 2003. 528 с.
15. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Часть 1. М.: Просвещение. 2022. 162 с.
16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 720 с.
17. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников: учеб. пособ. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Федоров: Учебная литература, 2008. 208 с.
18. Сивинский А.М., Садыков А.К., Куламбаева К.К. [и др.] Психолого-педагогические компоненты готовности детей с нарушениями слуха к обучению в условиях обновления содержания образования // Интеграция образования. 2021. Т. 25. № 3. С. 401-420. DOI: 10.15507/1991-9468.104.025.202103.401-420
19. Холодкова О.Г., Парфенова Г.Л., Бокова О.А. Готовность и способность к саморазвитию одаренных сельских школьников // Интеграция образования. 2022. Т.26. №2. С.297-311. DOI: 10.15507/1991-9468. 107.026.202202.297-311.
20. Шустова С.В., Казачкова М.Б., Галимова Х.Н., Ширинян М.В. Анализ пересказа школьников как средство диагностирования качества чтения и понимания академического текста // Интеграция образования. 2022. Т.26. №2. С.331-344. DOI: 10.15507/1991-9468. 107.026.202202.331-344.
21. Щукина Г. И. Проблема познавательного интереса в педагогике. М.: Педагогика 1971. 351 с.
22. Юркевич В.С. Интеллектуальная одаренность и социальное развитие: противоречивая связь // Современная зарубежная психология. 2018. Т.7. № 2. С. 28-38.
23. Ali Z., Palpanadan S T, Asad M. M., Churi P., & Namaziandost E. (2022). Reading Approaches Practiced in EFL Classrooms: a Narrative Review and Research Agenda. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, 7, 28. DOI: 10.1186/s40862-022-00155-4.
24. Barakat R. Science and representation: examining the role of supplementary STEM education in elementary school student science identity. SN Social Sciences, 2022, 2, 25. DOI: 10.1007/s43545-022-00327-
25. Boustani N. How Does the Brain Support Theory of Mind in Children? An EEG/ERP Review. Journal of Cognition, Emotion & Education, 2023, vol. 1, issue 1, pp. 17-28. Available at: https://www.ceejournal.com/article_171194.html (accessed: 10 July 2023).
26. Cancino M., Gonzalez N. Exploring Reading Attitudes, Reading Self-Efficacy, and Reading Proficiency in a Blended Learning Context Among EFL Learners // Journal Language and Education. 2023. Vol. 9(4). P. 31-45. DOI: 10.17323/jle.2023.16303.

27. Elena N. Dzyatkovskaya, Elena A. Anufrieva, Gaini K. Dlimbetova, Galina I. Atamanova, & Natalia A. Shmelkova. (2021). SDG TARGET 4.A: THEORY AND PRACTICE OF "EDUCATION FOR ALL". *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(10), 2698-2709.
28. Gruber J. M., Fandakova Y. Curiosity in childhood and adolescence — what can we learn from the brain // *Current Opinion in Behavioral Sciences*. 2021. Vol. 39. P. 178-183.
29. Hopeman T.A. Literature Study on the Application of Reading and Writing Media in Elementary School Students in Developing Students' Cognitive Abilities Through the School Literacy Movement. *The ES Learning and Educations (ESLE)*, 2023, vol. 1, issue 1, pp. 11–16. Available at: <https://esj.eastasouth-institute.com/index.php/esle/article/view/59> (accessed: 10 July 2023).
30. Hsu Yu. Teaching geometrics to young learners using computer-based simulation: the interaction effect of guidance, in relation to representation and manipulation, with socio-cultural background // *Interactive learning environments*. 2023. T. 31.№ 1 C. 282-298.
31. Luo T., So W.W.M. Elementary students' perceptions of STEM professionals. *International Journal of Technology and Design Education*, 2022. DOI: 10.1007/s10798-022-09791-w.
32. Nitzan-Tamar O., Kohen Z. Secondary school mathematics and entrance into the STEM professions: a longitudinal study. *International Journal of STEM Education*, 2022, vol. 9, 63. DOI: 10.1186/s40594-022-00381-9.
33. Paul K.M., Maltese A.V. & Svetina V. D. Development and validation of the role identity surveys in engineering (RIS-E) and STEM (RIS-STEM) for elementary students. *International Journal of STEM Education*, 2020, vol. 7, 45. DOI: 10.1186/s40594-020-00243-2.
34. Para B. H., Siddiqui M. H. Diversifying Classrooms for Children with Special Needs through an Inclusive Lens // *International Journal of Indian Psychology*. 2022. Vol. 10, issue 3. P. 372–380. URL: <https://ijip.in/articles/diversifying-classrooms-for-children-with-special-needs-through-an-inclusive-lens/> (датаобращения: 28.01.2024).
35. Sarbasova V. N., Khan N. N., Turdaliyeva S. T., Toxanbayeva N. K. Influence of Competitive Activity on the Development of Self-Realization among School Students: in Case of Kazakhstan. *European Journal of Contemporary Education*, 2022, no. 11(3), pp. 885–897. DOI: 10.13187/ejced.2022.3.885.
36. Zhu A., Mofreh S.A.M., Salem S. The Effect of Goal Setting Based on China's Standard of English Proficiency Scales on Reading Achievement // *Sustainability*. 2023. No 15(5), P.4519. DOI: 10.3390/su15054519.

ЛИТЕРАТУРА

1. UNESCO 2021 World Conference on Education for Sustainable Development, 2021. Berlin, 17–19 May 2021 from ([unesco.org](https://www.unesco.org)) Available at: https://www.bne-portal.de/bne/en/esd-for-2030/unesco-world-conference-on-edu--planet-act-for-sustainability/unesco-world-conference-on-edu--planet-act-for-sustainability_node.html (accessed: 15 December 2022).
2. Alyabusheva G.V. Development of cognitive interests of younger schoolchildren in project activities. Abstract of Cand. Ped. Sci. Diss. Moscow, 2011. 24 p. (In Russ.)
3. Bakhteeva L.A. Modern approaches to the development of the problem of cognitive interest development: Theory and practice of professional education: pedagogical search: collection of scientific papers. Yekaterinburg, Publishing house of RGPPU, 2003, no. 3, pp. 40-57 (in Russ.)
4. Gorchinskaya A.A. The development of cognitive interest of younger schoolchildren in educational activities. Cand. Ped. Sci. Diss. Chelyabinsk, 1999. 187 p. (in Russ.)
5. Gribova O.E., Almazova A.A. Strategy for filling gaps in the close test by students with severe speech disorders. *Integration of education*, 2021, no. 3, pp. 340–358. DOI: 10.15507/1991-9468.
6. Dodonov B.I. Emotion as value. Moscow, Politizdat Publ., 1978. 139 p. (in Russ.)
7. Dusavitsky A.K. Fostering interest. Moscow, Knowledge Publ., 2004. 218 p. (in Russ.)
8. Zakrepina A.V. [et al.]. Analysis of the dynamics of educational activity of first-graders with intellectual disability. *Integration of education*, 2022, no. 2, pp. 266-296. DOI: 10.15507/1991-9468.107.026.202202.266-296.
9. Zdravomyslov A.G. Needs. Interests. Values. Moscow, Politizdat Publ., 1986. 223 p. (in Russ.)
10. Kantor V.Z., Nikulina V.G., Nikulina I.N. The level of development of communicative competence of younger schoolchildren with visual impairment in various institutional and educational conditions. *Integration of education*, 2021, no. 2, pp. 321-339. DOI: 10.15507/1991-9468.103.023.202102.321-339.
11. Kovalev A.G. Psychology of personality. Moscow, Enlightenment Publ., 1965. 288 p. (in Russ.)
12. Morozova N.G. Education of cognitive interests in children in the family. Moscow, Publishing House of the Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR, 1961. 224 p. (in Russ.)
13. Myakisheva N.M. Features of the cognitive activity of younger schoolchildren, or how a modern junior student can preserve the cognitive need. *Elementary school plus before and after*, 2014, no. 2. pp. 18-23.

14. Pedagogical encyclopedic dictionary / gl. ed. B. M. Bim Bad; editors: M.M. Bezrukih, V.A. Bolotov, L.S. Glebova [et al.]. Moscow, Great Russian Encyclopedia Publ., 2003. 528 p. (in Russ.)
15. Pleshakov A. A. The surrounding world. 3rd grade. Part 1. Moscow, Enlightenment Publ., 2022. 162 p.(in Russ.)
16. Rubinstein S.L. Fundamentals of general psychology. Sant-Petersburg, Peter Publ., 2002. 720 p. (in Russ.)
17. Savenkov A.I. Methodology of research education of primary school children: textbook. Samara, Fedorov, Educational literature, 2008. 208 p.(in Russ.)
18. Sivinsky A.M., Sadykov A.K., Kulambaeva K.K. [et al.] Psychological and pedagogical components of the readiness of children with hearing impairments to learn in conditions of updating the content of education. *Integration of education*, 2021, vol. 25, no. 3, pp. 401-420. DOI: 10.15507/1991-9468.104.025.202103.401-420
19. Kholodkova O.G., Parfenova G.L., Bokova O.A. Readiness and ability to self-development of gifted rural schoolchildren. *Integration of education*, 2022, vol. 26, no. 2, pp. 297-311. DOI: 10.15507/1991-9468.107.026.202202.297-311.
20. Shustova S.V., Kazachkova M.B., Galimova H.N., Shirinyan M.V. Analysis of retelling of schoolchildren as a means of diagnosing the quality of reading and understanding of academic text. *Integration of education*, 2022, vol. 26, no. 2, pp. 331-344. DOI: 10.15507/1991-9468.107.026.202202.331-344.
21. Shchukina G. I. The problem of cognitive interest in pedagogy. Moscow, Pedagogy Publ., 1971. 351 p. (in Russ.)
22. Yurkevich V.S. Intellectual giftedness and social development: a contradictory connection. *Modern foreign psychology*, 2018, vol. 7, no. 2, pp. 28-38.
23. Ali Z., Palpanadan S T, Asad M. M., Churi P., & Namaziandost E. Reading Approaches Practiced in EFL Classrooms: a Narrative Review and Research Agenda. *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 2022, vol.7, no. 28. DOI: 10.1186/s40862-022-00155-4.
24. Barakat R. Science and representation: examining the role of supplementary STEM education in elementary school student science identity. *SN Social Sciences*, 2022, vol. 2, no. 25. DOI: 10.1007/s43545-022-00327
25. Boustani N. How Does the Brain Support Theory of Mind in Children? An EEG/ERP Review. *Journal of Cognition, Emotion & Education*, 2023, vol. 1, issue 1, pp. 17–28. Available at: https://www.ceejournal.com/article_171194.html (accessed: 10 July 2023).
26. Cancino M., Gonzalez N. Exploring Reading Attitudes, Reading Self-Efficacy, and Reading Proficiency in a Blended Learning Context among EFL Learners. *Journal Language and Education*, 2023, vol. 9(4), pp.31-45. DOI: 10.17323/ jle.2023.16303.
27. Elena N. Dzyatkovskaya, Elena A. Anufrieva, Gaini K. Dlimbetova, Galina I. Atamanova, & Natalia A. Shmelkova. SDG TARGET 4.A: THEORY AND PRACTICE OF "EDUCATION FOR ALL". *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology*, 2021, vol. 17(10), pp. 2698-2709.
28. Gruber J. M., Fandakova Y. Curiosity in childhood and adolescence — what can we learn from the brain. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 2021, vol. 39. pp. 178-183.
29. Hopeman T.A. Literature Study on the Application of Reading and Writing Media in Elementary School Students in Developing Students' Cognitive Abilities Through the School Literacy Movement. *The ES Learning and Educations (ESLE)*, 2023, vol. 1, issue 1, pp. 11–16. Available at: <https://esj.eastasouth-institute.com/index.php/esle/article/view/59> (accessed 10 July 2023).
30. Hsu Yu. Teaching geometrics to young learners using computer-based simulation: the interaction effect of guidance, in relation to representation and manipulation, with socio-cultural background. *Interactive learning environments*, 2023, vol. 31, no. 1, pp. 282-298.
31. Luo T., So W.W.M. Elementary students' perceptions of STEM professionals. *International Journal of Technology and Design Education*, 2022. DOI: 10.1007/s10798-022-09791-w.
32. Nitzan-Tamar O., Kohen Z. Secondary school mathematics and entrance into the STEM professions: a longitudinal study. *International Journal of STEM Education*, 2022, vol. 9, no 63. DOI: 10.1186/s40594-022-00381-9.
33. Paul K.M., Maltese A.V. & Svetina V. D. Development and validation of the role identity surveys in engineering (RIS-E) and STEM (RIS-STEM) for elementary students. *International Journal of STEM Education*, 2020, vol. 7, no 45. DOI: 10.1186/s40594-020-00243-2.
34. Para B. H., Siddiqui M. H. Diversifying Classrooms for Children with Special Needs through an Inclusive Lens. *International Journal of Indian Psychology*, 2022, vol. 10, issue 3, pp. 372–380. URL: <https://ijip.in/articles/diversifying-classrooms-for-children-with-special-needs-through-an-inclusive-lens/> (accessed 28.01.2024).
35. Sarbasova V. N., Khan N. N., Turdaliyeva S. T., Toxanbayeva N. K. Influence of Competitive Activity on the Development of Self-Realization among School Students: in Case of Kazakhstan. *European Journal of Contemporary Education*, 2022, no. 11(3), pp. 885–897. DOI: 10.13187/ejced.2022.3.885.
36. Zhu A., Mofreh S.A.M., Salem S. The Effect of Goal Setting Based on China's Standard of English Proficiency Scales on Reading Achievement. *Sustainability*, 2023, no. 15(5), pp. 4519. DOI: 10.3390/su15054519.

Авторы**Емельянова Ирина Дмитриевна**

(Россия, г. Елец)

Доцент, кандидат педагогических наук, профессор
кафедры педагогики и профессионального образования
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им.

И.А. Бунина»

E-mail: iemelyanova64@mail.ru

ORCIDID: 0000-0003-1087-297

Scopus Author ID: 57191884676

Сушкова Ирина Викторовна

(Россия, г. Елец)

Доцент, доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и профессионального образования ФГБОУ ВО
«Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина»

E-mail: irvisu15@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-3594-2183

Scopus Author ID: 57195197175

Authors**Irina D. Emelyanova**

(Russia, Yelets)

Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.),
Professor of the Department of Pedagogy and Professional
Education

Yelets State Ivan Bunin University

E-mail: iemelyanova64@mail.ru

ORCIDID: 0000-0003-1087-297

Scopus Author ID: 57191884676

Irina V. Sushkova

(Russia, Yelets)

Associate Professor, Dr. Sci. (Educ.),
Professor of the Department of Pedagogy and Professional
Education

Yelets State Ivan Bunin University

E-mail: irvisu15@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-3594-2183

Scopus Author ID: 57195197175

Вклад авторов

Емельянова И. Д.: проведение исследования,
администрирование данных, руководство
исследованием, создание рукописи и ее
редактирование

Сушкова И. В.: концептуализация, верификация
данных, создание рукописи и ее редактирование

Author's contribution

Irina D. Emelyanova: Investigation, Data Curation,
Supervision, Writing - Review & Editing

Irina V. Sushkova: Conceptualization, Validation,
Writing - Review & Editing

© Емельянова И. Д., Сушкова И. В., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Irina D. Emelyanova, Irina V. Sushkova, 2025

The author's declared no conflicts of interest